

**РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ
ПАРАМЕТРАМИ В СРЕДЕ MATHCAD PRIME****CALCULATION OF ELECTRICAL CIRCUITS WITH CHANGING
PARAMETERS IN THE ENVIRONMENT MATHCAD PRIME****ИВАНОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ,***Российский университет транспорта (МИИТ).***БЕЛИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***Российский университет транспорта (МИИТ).***ЕРПЫЛЁВ СЕМЕН ИГОРЕВИЧ,***Российский университет транспорта (МИИТ).***ПЕТРОВ ДИМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,***Российский университет транспорта (МИИТ).***IVANOV DANILA ALEKSEEVICH,***Russian University of Transport.***BELIKOV ANDREY ALEXANDROVICH,***Russian University of Transport.***ERPYLEV SEMYON IGOREVICH,***Russian University of Transport.***PETROV DMITRY NIKOLAEVICH,***Russian University of Transport.*

Рассмотрен расчёт цепей с изменяющимися параметрами в среде MathCad Prime. Описаны отличия от расчёта цепей с постоянными параметрами. Рассчитана электрическая схема двухпутного участка железной дороги постоянного тока с двухсторонним питанием при наличии одного электровоза на одном из путей. В результате расчёта получены функции зависимости токов и напряжений от координаты электровоза. По результатам расчётов построены графики токов тяговых подстанций, а также напряжения на токоприёмнике электровоза. Описаны преимущества подобного подхода к расчёту движения поезда.

The calculation of circuits with varying parameters in the MathCad Prime environment is considered. The differences from the calculation of circuits with constant parameters are described. The electrical scheme of a two-track section of a direct current railway with two-way power supply is calculated in the presence of one electric locomotive on one of the tracks. As a result of the calculation, the functions of the dependence of currents and voltages on the coordinate of the electric locomotive are obtained. Based on the calculation results, graphs of the currents of traction substations, as well as the voltage at the electric locomotive current collector, are constructed. The advantages of such an approach to calculating train movement are described.

Ключевые слова: *система тягового электроснабжения, расчёт электрических цепей, теоретические основы электротехники, двухпутная двухсторонняя схема питания, символные выражения.*

Key words: traction power supply system, calculation of electrical circuits, theoretical foundations of electrical engineering, two-way two-side power supply circuit, symbolic expressions.

Введение.

В теоретических основах электротехники существует ряд методов расчёта электрических цепей: метод уравнений Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов, наложения, эквивалентного генератора и другие [1, с. 35, 39, 56]. С помощью них, как правило, рассчитываются схемы с фиксированными параметрами источников и потребителей. Однако в реальности зачастую приходится рассчитывать схемы, в которых параметры зависят от различных факторов. Пример: движение поезда по электрифицированному участку железной дороги, сопротивления контактной сети и рельсов напрямую зависят от координаты поезда на участке. В такой схеме нельзя рассчитать какие-либо фиксированные значения токов или напряжения в тяговой сети, однако можно получить выражение каждой из величин в зависимости от координаты поезда и построить графики.

Для расчёта данных выражений можно использовать символьные вычисления в MathCad Prime [2, с. 4].

Пример расчёта.

В качестве примера рассчитаем движение поезда по одному из путей на участке с двухсторонней схемой питания. Для упрощения расчёта ток поезда будем считать константой.

Двухсторонняя схема питания (рис. 1) предполагает подключение ЭПС (электропоезда) к двум смежным тяговым подстанциям (ТП) одновременно.

Рис. 1. Двухсторонняя схема питания двухпутного участка

Перейдя от структурной схемы к электрической, получим:

Рис. 2. Электрическая схема двухпутного участка с двухсторонним питанием

Тяговая подстанция представляется в виде источника ЭДС, а контактная сеть и рельсы – активными сопротивлениями. Схема на рис. 2 актуальна только при отсутствии поездов на участке.

При наличии поезда на одном из путей схема преобразуется следующим образом:

Рис. 3. Схема при наличии поезда на одном из путей

В схему добавлен источник тока, ток которого равен току локомотива, а контактная сеть 1 пути разделена на 2 сопротивления: R_{1КC1} (со стороны тяговой подстанции А) и R_{1КC2} (со стороны тяговой подстанции Б). Напряжения на шинах тяговых подстанций не зависят от положения поезда и являются константами.

Исходные данные для расчёта:

Удельное сопротивление контактного провода:

$$R_{кпу} := 0.042$$

Удельное сопротивление рельса:

$$R_{ру} := 0.015$$

Длина фидерной зоны:

$$L_з := 12$$

Ток локомотива:

$$I_л := 2000$$

Номинальное напряжение на шинах тяговой подстанции:

$$U_{ш} := 3300$$

Поскольку на 2 пути поезда нет, сопротивление $R_{2КС}$ постоянно и может быть рассчитано:

$$R_{2КС} := R_{КПУ} \cdot L_3 = 0.504$$

Сопротивления $R_{1КС1}$ и $R_{1КС2}$ зависят от координаты поезда на участке, поэтому их нужно представить как функцию от координаты. В данном случае это удельное сопротивление, умноженное на расстояние поезда от тяговой подстанции:

$$R_{1КС1}(x) := x \cdot R_{КПУ} \rightarrow 0.042 \cdot x$$

$$R_{1КС2}(x) := (L_3 - x) \cdot R_{КПУ} \rightarrow -0.042 \cdot x + 0.504$$

Аналогично рассчитываются функции сопротивлений рельсов от координаты:

$$R_{p1}(x) := R_{py} \cdot x \rightarrow 0.015 \cdot x$$

$$R_{p2}(x) := R_{py} \cdot (L_3 - x) \rightarrow -0.015 \cdot x + 0.18$$

Зная выражения для сопротивлений в схеме, а также параметры источников энергии, можно перейти к расчёту токов неизвестных токов в схеме.

Для расчёта можно применить любым известным метод. Воспользуемся методом контурных токов (МКТ) [3, с. 44]:

Рис. 4. Контурные токи

Поскольку сопротивления в схеме не являются постоянными, а выражены функциями от координаты, то и промежуточные величины в МКТ также будут функциями от x :

$$R11(x) := R_{2КС} + R_{1КС1}(x) + R_{1КС2}(x) \rightarrow 1.008$$

$$R22(x) := R_{2КС} + R_{p1}(x) + R_{p2}(x) \rightarrow 0.684$$

$$R12(x) := -R_{2КС} \rightarrow -0.504$$

$$M(x) := \begin{bmatrix} R_{11}(x) & R_{12}(x) \\ R_{12}(x) & R_{22}(x) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1.008 & -0.504 \\ -0.504 & 0.684 \end{bmatrix}$$

$$M1(x) := \begin{bmatrix} U_{\text{ш}} - U_{\text{ш}} + I_{\text{л}} \cdot R_{1\text{КС1}}(x) \\ I_{\text{л}} \cdot R_{\rho 1}(x) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 84.0 \cdot x \\ 30.0 \cdot x \end{bmatrix}$$

$$I(x) := \text{lsolve}(M(x), M1(x)) \xrightarrow{\text{float}, 3} \begin{bmatrix} 167.0 \cdot x \\ 167.0 \cdot x \end{bmatrix}$$

$$I_{11}(x) := I(x)_0 \rightarrow 167.0 \cdot x$$

$$I_{22}(x) := I(x)_1 \rightarrow 167.0 \cdot x$$

Расчёт токов тяговых подстанций:

$$I_A(x) := I_{\text{л}} - I_{22}(x) \rightarrow -167.0 \cdot x + 2000$$

$$I_B(x) := I_{22}(x) \rightarrow 167.0 \cdot x$$

Расчёт токов контактной сети:

$$I_{1A}(x) := I_{\text{л}} - I_{11}(x) \rightarrow -167.0 \cdot x + 2000$$

$$I_{1B}(x) := I_{11}(x) \rightarrow 167.0 \cdot x$$

$$I_{2A}(x) := I_{11}(x) - I_{22}(x) \rightarrow -167.0 \cdot x + 167.0 \cdot x$$

Так как напряжения на шинах подстанций были приняты одинаковыми, ток через КС 2 пути получился равным нулю.

Далее рассчитаем напряжение на токоприёмнике электровоза:

$$U_{\text{л}}(x) := -I_{1A}(x) \cdot R_{1\text{КС1}}(x) + U_{\text{ш}} - I_A(x) \cdot R_{\rho 1}(x)$$

$$U_{\text{л}}(x) \rightarrow 0.015 \cdot x \cdot (167.0 \cdot x - 2000) + 0.042 \cdot x \cdot (167.0 \cdot x - 2000) + 3300$$

Графики полученных выражений.

После того, как выражения для токов подстанций и напряжения на токоприёмнике локомотива получены, можно построить графики этих величин в зависимости от координаты поезда:

Рис. 5. Графики токов подстанций и напряжения на токоприёмнике электровоза

Использование подобного подхода к расчёту движения поезда с использованием символьных преобразований позволяет рассчитать полную всю схему лишь один раз и получить зависимость каждой величины от координаты. Это избавляет от необходимости рассчитывать множество мгновенных схем с фиксированным положением поезда в какой-либо точке. Для получения значения нужной величины при определённой координате поезда достаточно подставить координату поезда вместо x в выражение.

Выводы.

Расчёт цепей с помощью символьных вычислений позволяет получить функции зависимости искомых величин (чаще всего токов) от какого-либо внешнего параметра. Если эти функции известны, можно рассчитать нужную величину при любом значении параметра без необходимости рассчитывать схему полностью. Также по имеющейся зависимости можно построить график и наблюдать характер изменения величины в зависимости от параметра и вносить в схему какие-либо корректировки для улучшения работы схемы.

В данной статье рассмотрен простой пример расчёта движения электровоза по участку. Аналогичный подход может быть использован и для расчёта более сложных схем, принцип вычислений не меняется.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: «Высшая школа», 1996. 575 с.
2. Потапова Н.Н., Забродина О.М. Возможности символьного процессора MathCAD. Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. 30 с.
3. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. М.: «Энергоатомиздат», 1989. 752 с.
4. Андреев В.В., Гречишников В.А., Король Ю.Н., Шевлюгин М.В. Развитие методологии расчета систем тягового электроснабжения // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.
5. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвленных систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.
6. Бадёр М.П., Гречишников В.А., Шевлюгин М.В., Король Ю.Н. Анализ показателей работы силового оборудования системы тягового оборудования электроснабжения ОАО «РЖД» на основе

мониторинга тяговых подстанций в режиме реального времени // Электроника и электрооборудование транспорта. 2011. № 5-6. С. 5-8.

© *Иванов Д.А., Беликов А.А., Ерпылёв С.И., Петров Д.Н., 2024.*